

Chromatographic Processes. 2021. Vol. 21. N 6. P. 794 - 804.
<https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3824>

4. Agapov I. O., Ferapontov N. B., Tokmachev M. G. i dr. Svoistva faz polimernykh gelei na osnove sshitogo polistirola i vliyanie na nikh sostava vneshnego rastvora / Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 2: Khimiya. 2019. T. 60. 1 5. S. 279 - 287.

5. Tikhanova O. A., Gagarin A. N., Tokmachev M. G. i dr. Kinetika nabukhaniya gelya polivinilovogo spirta v rastvorakh organicheskikh kislot i ikh solei / Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy. 2021. T. 21. № 6. S. 860 - 867.
<https://doi.org/10.17308/soipchrom.2021.21/3832>

6. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» // Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – T. 4. – C. 64-70.

O'ZBEKISTONDA TOG'-KON VA FOYDALI QAZILMALARNI QAYTA ISHLASHGA XORIJIY TAJRIBANI JORIY ETISHDAGI TEXNIK VA TEXNOLOGIK MUAMMOLARNI HAL QILISH.

Reimbaev Mirzabek Bayrambay uli

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti huzuridagi Nukus konchilik instituti talabasi.
email: mirzabekreymbaev@gmail.com.

Annotatsiya: Tezida O'zbekistonning tog'-kon sanoati va foydali qazilmalarni qayta ishlash sohasiga xorij tajribasini integratsiyalashda duch kelayotgan texnik va texnologik muammolar to'liq ko'rib chiqiladi. U uskunalari va infratuzilmani modernizatsiya qilish, barqaror amaliyotlarni qo'llash hamda operatsion samaradorlikni oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilishni yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. Xalqaro hamkorlik va texnologiyalar transferi orqali takomillashtirish istiqbollari to'g'ri ifodalangan bo'lib, O'zbekistonning tog'-kon sanoatida innovatsiyalar va raqobatbardoshlikni oshirish hamda asosiy muammolarni hal qilish uchun strategik imkoniyatlarini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Tog'-kon sanoati, Foydali qazilmalarni qayta ishlash, O'zbekiston, Texnik muammolar, Texnologik muammolar, Xorijiy tajriba, Infratuzilmani modernizatsiya qilish, Barqaror amaliyotlar, Raqamli texnologiyalar, Xalqaro hamkorlik, Texnologiyalar transferi, Operatsion samaradorlik, Atrof-muhitni boshqarish, Innovatsiyalar, Raqobatbardoshlik

Tog'-kon sanoati va foydali qazilmalarni qayta ishlash O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlari bo'lib, sanoat o'sishi va resurslardan foydalanishga sezilarli hissa qo'shadi. Xorijiy tajribani ushbu jarayonlarga integratsiyalashuvi samaradorlik, barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun ham muammolarni, ham istiqbollarni taqdim etadi. Ushbu tezida O'zbekiston tog'-kon sanoati va foydali qazilmalarni qayta ishlash bo'yicha xorijiy tajribani o'zlashtirishda duch keladigan o'ziga xos texnik va texnologik muammolar hamda takomillashtirishning potentsial imkoniyatlari o'rganiladi.

O'zbekistonning kon landshaftini tahlil qilish. O'zbekiston boy mineral-xom ashyo bazasiga, jumladan, oltin, mis, uran va noyob yer elementlariga ega. Biroq, sanoat eskirgan infratuzilma, cheklangan texnologik yutuqlar, atrof-muhit muammolari va malakali ishchi kuchini rivojlantirish zarurati kabi muammolarga duch kelmoqda. Xorijiy tajribani integratsiyalash ushbu muammolarni hal qilish hamda sohada muvaffaqiyatga erishish uchun strategik yondashuv sifatida qaralmoqda.

O'zbekistonda konchilik sektoridagi texnik muammolar. Asosiy texnik muammolardan biri tog'-kon uskunalari va jarayonlarini modernizatsiya qilishdir. O'zbekistonning ko'pgina konlari hali ham an'anaviy usullarga tayanadi, bu esa samarasizlik va mahsuldorlikning pasayishiga olib keladi. Ilg'or burg'ulash va qazib olish texnikasi, avtomatlashtirilgan tizimlar va raqamli monitoring vositalari kabi xorijiy texnologiyalarni qabul qilish operatsion samaradorlikni va resurslardan foydalanishni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Infratuzilmani rivojlantirish. Transport tarmoqlari, elektr ta'minoti tizimlari va qayta ishlash obyektlarini yangilash foydali qazilmalarni qo'llab-quvvatlash uchun muhim ahamiyatga ega. Xorijiy tajriba O'zbekistonda zamonaviy tog'-kon infratuzilmasini rivojlantirishga ko'maklashuvchi infratuzilmani rejalashtirish, loyihalarni boshqarish va texnologiya integratsiyasi haqida tushuncha beradi.

O'zbekiston tog'-kon sanoatida ekologik barqarorlikni ta'minlash muhim masala hisoblanadi. Chiqindilarni mas'uliyat bilan boshqarish, suvni tejash va biologik xilma-xillikni muhofaza qilish kabi amaliyotlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Barqaror konchilik amaliyotlari, atrof-muhitga ta'sirni baholash va ekologik toza texnologiyalar bo'yicha xorijiy tajribadan foydalanish O'zbekistonga tog'-kon sanoatini global ekologik standartlarga moslashtirishga yordam beradi.

Texnologik muammolar va istiqbollari. O'zbekistonning tog'-kon sanoatidagi texnologik muammolar qatoriga raqamlashtirish, ma'lumotlar tahlili va avtomatlashtirishni joriy etish kiradi. Ilg'or texnologiya va tajribaga kirishning cheklanganligi texnologik integratsiyaga to'sqinlik qiladi. Xorijiy hamkorlar bilan hamkorlik texnologiyalarni uzatish, bilim almashish va salohiyatni oshirishga yordam beradi, bu esa O'zbekistonga samaradorlik, xavfsizlik va qarorlar qabul qilishni yaxshilash uchun raqamli yechimlardan foydalanish imkonini beradi.

SI (sun'iy intellekt) va mashinani o'rganish kon qazish jarayonlarini optimallashtirish, uskunalarga texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini bashorat qilish va resurslarni boshqarishni yaxshilashda ulkan salohiyatga ega. Ushbu texnologiyalarni integratsiyalash infratuzilma, o'quv dasturlari va me'yoriy-huquqiy bazaga investitsiyalarni talab qiladi. Xorijiy tajribalar O'zbekistonning kon sanoatiga moslashtirilgan sun'iy intellektni joriy etish strategiyalari, ma'lumotlarni boshqarish va kiberxavfsizlik choralari haqida qimmatli tushunchalarni taqdim etishi mumkin.

O'zbekistonning tog'-kon sanoatini takomillashtirish istiqbollari. Qiyinchiliklarga qaramay, O'zbekistonning tog'-kon sanoati xorij tajribasini joriy etish orqali takomillashtirishning muhim istiqbollari ega. Strategik hamkorlik, qo'shma korxonalar va texnologiyalar transferi bo'yicha kelishuvlar innovatsiyalar, bilim almashish va ilg'or tajribani o'zlashtirishni tezlashtirishi mumkin. Ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritish, ishchi kuchini malakasini oshirish va tartibga soluvchi islohotlarni amalga oshirish O'zbekistonda yanada samarali, barqaror va global miqyosda raqobatbardosh tog'-kon sanoati yo'lidagi muhim qadamdir.

Xulosa

Xorijiy tajribani O'zbekistonning tog'-kon sanoati va foydali qazilmalarni qayta ishlash sohasiga integratsiyalashuvi o'sish, innovatsiyalar va barqarorlikni ta'minlashning strategik shartidir. Texnik va texnologik muammolarni hal qilish, ilg'or tajribalarni qo'llash va xalqaro hamkorlikni rag'batlantirish orqali O'zbekiston o'zining tog'-kon sanoati salohiyatini ochib, iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shishi mumkin, shu bilan birga ekologik va ijtimoiy mas'uliyatlarga rioya qiladi. Modernizatsiya qilingan va global miqyosda raqobatbardosh tog'-kon sanoati sari qadamlar birgalikdagi sa'y-harakatlar, investitsiyalar va doimiy takomillashtirish majburiyatini talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmatov O.M., Umirzoqov A.A., Karamov A., Abdunazarov S.M., Yuldashev I.T. Eurasian journal of Academic Research. 2022. "Muruntau koni oltinli rudalarini uyumda tanlab eritish usulida o'zlashtirishning geotexnologik sharoitlarini o'rganish".
2. Karamov A. Maulenov N. Tengeltaev R International bulletin of engineering and technology. "IN MINING ENTERPRISES RESEARCH ON THE STUDY OF GEOTECHNOLOGICAL PROCESSES"
3. Saleem H. Ali. "Minding our Minerals, 2006."
4. Kurbanbayev M. A. et al. Energo tizimda yuzaga keladigan yuqori garmonikalarning o'lov transformatorlariga ta'siri //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 16. – C. 121-126.

5. Kurbanbayev M. A. et al. 220 kV tarmoqlarida bir fazali qisqa tutashuvning shikastlanish joyini aniqlash usulini takomillashtirish //RESEARCH AND EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 9. – С. 362-366.
6. Kurbanbayev M. A., o'g'li Maksetov O. X., o'g'li Sultonov D. Q. MARKAZIY OSIYODA ENERGIYA XAVFSIZLIGI: HOZIRGI HOLAT VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //SCHOLAR. – 2023. – T. 1. – №. 32. – С. 117-122.
7. Dawletbayev A. B., Jumabayev R. M., UZ M. A. ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISHNI OPTIMALLASHTIRISH: IERARXIK-O 'ZARO BOG 'LIQ JARAYONLARNI BOSHQARISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 4 SPECIAL. – С. 266-269.
8. uli Gayipov I. K., Paxratdinov A. D., Kurbanbayev M. A. QUYOSH ELEKTR STANSIYALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH: BARQAROR ENERGIYA SARI YO 'L //GOLDEN BRAIN. – 2024. – T. 2. – №. 4. – С. 201-205
9. Karamov A. et al. IN MINING ENTERPRISES RESEARCH ON THE STUDY OF GEOTECHNOLOGICAL PROCESSES //International Bulletin of Engineering and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 5. – С. 120-124.
10. Jumamuratov R. E. Kaipbergenov. AT «The methodology of teaching chemistry based on the use of computer programs.» //Science and Education in Karakalpakstan. – 2019. – T. 4. – С. 64-70.

НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПО ХЕЛАТООБРАЗОВАНИЮ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОМ ОКИСЛЕНИИ ФЛОТОКОНЦЕНТРАТА

Каршиева Мавжуда Сухбат кизи

*Навоийский государственный горно-технологический университет, Республика Узбекистан,
город Навои*

PhD., доц. Шарипов Санъат Шухрат угли

*Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно-технологическом
университете, Каракалпакстан, город Нукус*
element_2993@mail.ru

Аннотация: В работе проанализированы возможные варианты образования хелатных соединений, при бактериальном окислении сульфидных руд. Для обоснования кратных связей между атомами благородных металлов и белковых остатков подобран метод учета белковых соединений с использованием реактива Несслера.

Ключевые слова: бактериальное окисление, сульфидные минералы, микроорганизмы, реактив Несслера, аминокислота.

Мировые запасы золотых месторождений с окисленными рудами практически истощаются и одновременно возрастает доля золота в упорно-золотосодержащих минеральном сырье. Бактериальные методы выщелачивания относятся к одному из современных направлений переработки минерального сырья, которая позволяет перерабатывать золотосодержащие упорные руды и обеспечивать эффективную защиту окружающей среды.

Целью данной работы является установление воздействий микроорганизмов на процесс биоокисления флотоконцентратов и определение степени изменения концентрации аминокислот.

Для анализов было выделено 13 точек отбора образцов из Гидрометаллургического завода №3: 1. Классификатор верхнего слива; 2. Флотоконцентрат из УПС (узел подачи сырья); 3. Реактор 2-1; 4. Реактор 2-2; 5. Реактор 2-3; 6. Реактор 2-4; 7. Реактор 2-5; 8. Реактор 2-6; 9. Узел противоточной декантации ПТД-1 (Противоточная декантация); 10. Узел противоточной декантации ПТД-3; 11. Питание КЕМИКС; 12. Хвосты цианирования; 13. Хвосты цианирования огарка.

Нами реактив Несслера был применен для определения органических белковых соединений. Метод основан на реакции взаимодействия иона аммония с реактивом Несслера, в результате чего